

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬКОГО
"ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ"
УНІВЕРСИТЕТ МІСТА ЖИЛІНА

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ

Тези доповідей тринадцятої міжнародної
науково-технічної конференції

26 – 27 квітня 2023 року

Том 1: секції 1, 3, 4

Баку – Харків – Жиліна – 2023

У збірнику подано тези доповідей тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”. Розглянуті питання за такими напрямками: теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень, оптимізації та управління системами і процесами; комп’ютерні методи та засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління; безпека функціонування комп’ютерних систем та мереж; інформаційні технології у цивільній безпеці; сучасні інформаційно-вимірювальні системи; інформаційні технології у цивільній безпеці.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Співголови оргкомітету

ГАШИМОВ Ельшан Гіяс огли (д.н.б.&в.н., проф., НУО АР, Баку, Азербайджан);
КОВАЛЕНКО Андрій Анатолійович (д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків, Україна);
КУЧУК Георгій Анатолійович (д.т.н., проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
ЛЕВАШЕНКО Віталій (к.т.н., проф., Ун-т міста Жиліна, Жиліна, Словаччина);
ФЕДОРОВИЧ Олег Євгенович (д.т.н., проф., НАУ «ХАІ», Харків, Україна).

Члени оргкомітету

ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович (к.е.н., доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
ГЛИВА Валентин Анатолійович (д.т.н., проф., КНУБА, Київ, Україна);
ЗАЙЦЕВА Єлена (к.т.н., проф., Ун-т міста Жиліна, Жиліна, Словаччина);
КАПІНІН Євгеній Іванович (д.т.н., проф., НУ БрПкУ, Київ, Україна);
КАРПІНСЬКІ Миколай (д.н., проф., Університет Бельсько-Бяла, Польща);
КОЛОМІЙЦЕВ Олексій Володимирович (д.т.н., проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
КОСЕНКО Віктор Васильович (д.т.н., проф., НУ «ПП», Полтава, Україна);
КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д.т.н., проф., ХНУ, Харків, Україна);
ЛЕВЧЕНКО Лариса Олексіївна (д.т.н., доц., НТУУ «КПІ», Київ, Україна);
ЛЕЩЕНКО Олександр Борисович (к.т.н., доц., НАУ «ХАІ», Харків, Україна);
МІХАЛЬ Олег Пилипович (д.т.н., доц., ХНУРЕ, Харків, Україна);
МОЖАЄВ Олександр Олександрович (д.т.н., проф., ХНУВС, Харків, Україна);
НЕСТЕРЕНКО Катерина Сергіївна (д.т.н., проф., НАУ, Київ, Україна);
ПОДОРЖНЯК Андрій Олексійович (к.т.н., доц., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
РУБАН Ігор Вікторович (д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків, Україна);
РУДНИЦЬКИЙ Володимир Миколайович (д.т.н., проф., ЧДТУ, Черкаси, Україна);
СЄВЕРІНОВ Олександр Васильович (к.т.н., доц., ХНУРЕ, Харків, Україна);
СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович (д.т.н., проф., ХНЕУ, Харків, Україна);
СМІРНОВ Олександр Анатолійович (д.т.н., проф., ЦНТУ, Кропивницький, Україна);
ШЕФЕР Олександр Віталійович (д.т.н., проф., НУ «ПП», Полтава, Україна).

Секретаріат оргкомітету

КУЧУК Ніна Георгіївна (д.т.н., проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна);
ЛЯШЕНКО Олексій Сергійович (к.т.н., доц., ХНУРЕ, Харків, Україна).

Тринадцята міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління” проводиться 26 та 27 квітня 2023 року в режимі ONLINE. Тези доповідей доступні в INTERNET.

ТОМ 1

СЕКЦІЯ 1. Теоретичні та прикладні аспекти прийняття рішень, оптимізації та управління системами і процесами

Керівниця секції: д.т.н., проф. Н. Г. Кучук, НТУ «ХПІ», Харків

Секретар секції: к.т.н., доц. С. С. Бульба, НТУ «ХПІ», Харків

СЕКЦІЯ 3. Безпека функціонування комп'ютерних систем та мереж

Керівник секції: д.т.н., проф. О. А. Смірнов, ЦНТУ, Кропивницький

Секретар секції: к.т.н., доц. О. В. Северінов, ХНУРЕ, Харків

СЕКЦІЯ 4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних галузях

Керівник секції: д.т.н., проф. В. В. Косенко, НУ «ПП», Полтава

Секретарка секції: к.т.н. Бельорін-Еррера О. М., НТУ «ХПІ», Харків

Підсекція 4.1. Сучасні інформаційно-вимірювальні системи

Підсекція 4.2. Інформаційні технології у цивільній безпеці

ТОМ 2

СЕКЦІЯ 2. Комп'ютерні методи і засоби інформаційно-комунікаційних технологій та управління

Керівники секції: д.т.н., проф. І. В. Рубан, ХНУРЕ, Харків

д.т.н., проф. А. А. Коваленко, ХНУРЕ, Харків

Секретар секції: к.т.н., доц. О. С. Ляшенко, ХНУРЕ, Харків

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ РІЗНОТИПНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Рошупкін Є.С., Гречка О.В., Галицький О.Ф., Гайбадулов Б.В.
Харківський національний університет Повітряних Сил, Харків, Україна

Встановлено, що під відновленням радіотехнічних засобів розуміють комплекс взаємопов'язаних заходів з управління, технічної розвідки, евакуація, ремонту та поповнення.

Таким чином, зменшення термінів проведення та (або) витрат на виконання усього комплексу або окремих його складових призводить до підвищення ефективності відновлення, під яким будемо розуміти співвідношення витрат відповідних ресурсів при реалізації заходу до отриманого результату відновлення.

У доповіді наведені результати аналізу можливих витрат ресурсів при реалізації кожного з заходів. Встановлено, що одним з ефективних шляхів максимізації вихідного ефекту є вдосконалення технічної розвідки та ремонту радіотехнічних засобів з застосуванням сучасної вимірювальної апаратури та методів технічної діагностики [1-4].

Запропоновано використання уніфікованої контрольної-вимірювальної апаратури та методики пошуку несправностей системи різнотипних радіотехнічних засобів при її функціонуванні в особових умовах.

Метою доповіді є доведення отриманих в результаті проведених досліджень результатів, обговорення їх та подальших напрямків досліджень.

Список літератури

1. Герасимов С.В. Теоретические основы оценки ошибок значений сигналов с гармонически меняющимися параметрами / С.В. Герасимов, Е.С. Рошупкин // Озброєння та військова техніка. – 2018. – № 2. – С. 43-49. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2018_2_9.
2. Герасимов С.В. Синтез вимірювальних сигналів для визначення технічного стану систем автоматичного управління / С.В. Герасимов, С.В. Кукобко, Є.С. Рошупкін, О.О. Расстригін // Озброєння та військова техніка. – 2016. – № 4. – С. 32-36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ovt_2016_4_7.
3. Herasimov, S., Borysenko, M., Roshchupkin, E. et al. Spectrum Analyzer Based on a Dynamic Filter. J Electron Test 37, 357–368 (2021), <https://doi.org/10.1007/s10836-021-05954-0>.
4. Борисенко М.В. Визначення оптимального переліку засобів вимірювальної техніки в складі контрольної-перевірочної апаратури зенітного ракетного озброєння / М.В. Борисенко, А.П. Волобуєв, Є.С. Рошупкін // Системи озброєння і військова техніка. – 2011. – № 2(26). – С. 114-116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soivt_2011_2_27

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ (секції 1, 3, 4)

Akhundov R.G.	8	Podorozhniak A.	26	Власов А.В.	72
Babkin Yu.	24		27	Гайбадулов Б.В.	37
Bayramov A.A.	10	Rakityansky M.	56	Галицький О.Ф.	37
Bazeliuk V.	24	Rossomakha M.	59	Гальченко А.І.	65
Buslov P.V.	95	Rustamov A.R.	6	Гапіченко А.М.	68
Chalapko V.	23	Ryzhov Ye.	25	Гаража Р.Ю.	66
Dotsenko M.I.	90	Sabziev E.N.	4	Герасимов С.В.	38
Dotsenko N.V.	91	Shulga I.M.	30	Главчев Д.М.	41
Ender Guner	21	Shulika K.M.	63	Главчева Ю.М.	40
Feoktystov S.O.	30	Sirosh V.	23	Главчев М.І.	40
Feoktystova O.I.	29	Skakalina O.	28	Горбачов В.О.	89
Filonenko A.	56	Talibov A.M.	4	Гордієнко Р.О.	39
Hashimov E.G.	13	Тykhtylo D.	56	Гречка О.В.	37
.....	17	Vasyliiev M.	25	Григоренко Є.В.	55
.....	4	Voitenko V.	23	Гріненко Т.О.	52
Hlavcheva D.	26	Vradii S.	24		74
Huseynov B.S.	19	Yaloveha V.	27		75
Huseynov M.A.	13	Yanishen A.	25	Дергачова Д.К.	46
Isakov O.	24	Yevheniev A.M.	63	Джус В.В.	35
Katekhliiev V.M.	6		95	Долинський В.М.	69
Khaligov G.S.	15	Zhmutsky I.	56	Домнін Д.В.	52
Khudeynatov E.K.	17	Zmiivskyi V.S.	29	Дьяконенко І.В.	57
Kinchyk A.	60	Агазаде Т.Х.	104	Дяченко В.О.	54
Kireieva S.O.	95	Азаренко А.П.	74	Дяченко Д.В.	31
Kolesnyk V.	23	Азнаурян І.О.	43	Євгенєєв А.М.	64
Koshman S.	59	Акіншин О.Г.	32		65
.....	60	Анікін А.М.	96		76
Krasnobayev V.	59	Балабуха О.С.	94		101
.....	60	Бельорін-Еррера О.М.	53	Євтушенко С.А.	77
Logvinenko O.	24		54	Єнальєва Г.С.	64
Marchenko O.	25	Беспалько О.В.	94	Заболотний В.І.	77
Melnyk I.	23	Бичковський І.Ю.	76		78
Moskalenko V.	23	Білоус О.В.	31		79
Novik S.	24	Борисов В.В.	35		86
.....	25	Бураков А.Р.	101	Заболотнюк В.І.	31
Panahov E.	11	В'юхін Д.А.	81	Завизіступ Ю.Ю.	48
Pashaev A.B.	4		102	Зайцев С.В.	78
Pashchetnyk O.	25	Васильєва Н.М.	36	Ішук О.Р.	80
Pavlik G.V.	91	Винник І.Р.	102	Кавецький М.С.	85
Piskun S.	25	Влад Ю.В.	57	Калачова В.В.	94

Катунін А.М.	88	Нарежній О.П.	75	Стефаниць Е.В.	67
Кірвас В.А.	45	Носик А.М.	47	Сургай М.В.	35
Кісіль О.А.	34	Оболоник Д.В.	83	Сухотеплий В.М.	102
Клімов О.П.	32	Олешко І.В.	61	Тельнова А.А.	64
Ковальов І.О.	31		87	Титаренко Р.В.	33
Коломійцев О.В.	57	Охрименко М.Ю.	50	Ткачук О.А.	36
.....	88		51	Турчина А.В.	54
.....	93	Павлик Г.В.	92	Тютюник В.В.	103
.....	94	Панченко В.І.	58		104
.....	72	Петруньок Т.Б.	43		86
Комаров В.О.	93	Пилипенко А.О.	48	Тютюник О.О.	86
Коновалова О.В.	97	Пісклова Т.С.	100		103
Коробков Ю.В.	34	Погребняк Ю.М.	43	Уманець М.С.	76
Косенко В.В.	49	Поліщук Є.В.	98	Федоров І.А.	71
Крючков Д.М.	33	Помогаєв І.В.	36		73
Кузнецов О.В.	68	Пономаренко О.Є. ..	89	Федорович В.А.	98
Кукобко С.В.	34	Прончаков Ю.Л.	99	Федорович О.Є.	97
Кучеренко Ю.Ф.	47	Птащенко Т.В.	61		98
Кучук Н.Г.	55	Пустоваров В.В.	88		99
Лаврут О.О.	31	Резніченко О.А.	36		100
Лаврут Т.В.	32	Рибка А.В.	100	Федюшин О. І.	84
Лазуренко Б.О.	50	Рибка К.О.	99		85
Лещенко О.Б.	96	Риков Д.М.	65	Федяєв Д.В.	81
Лещенко Ю.О.	97		101	Хижняк К.М.	84
Лисиця Д.О.	55	Романюк М.М.	34	Хліманцов Т.В.	31
Любенко А.І.	58	Рошупкін Є.С.	37	Хмель І.Ю.	57
Маєр Л.В.	32	Руженцев В.І.	80	Чепела С.П.	53
Макогон О.А.	32	Сердюков Д.В.	70	Чепенко Д.О.	87
Малахова А.А.	79	Серков О.А.	51	Червоний О.Ю.	55
Малахова К.В.	54	Серпухов О.В.	32	Чмихун Є.К.	100
Малєєв Л.В.	97	Северінов О.В.	70	Чміль Ю.О.	39
Марченко Б.С.	35		71	Шафоростов М.О. ..	82
Мельникова О.А.	66		72		83
.....	67		73	Швидкий А.В.	39
.....	68	Сидоренко З.М.	70	Шиман А.П.	55
Молчанов Д.В.	36	Скибенко М.С.	69	Шулежко В.В.	39
Моргун Є.В.	33	Скорик А.Б.	33	Щербакова Ю.А.	62
Мосійчук М.В.	31	Соболь Д.Ю.	75	Юнхель І.В.	57
Москвін К.С.	73	Сокирко М.А.	48	Юрченко А.Є.	82
Нарежній О.П.	52	Соловійов В.С.	98	Яковенко І.В.	51
.....	74	Сорока В.В.	38	Ярещенко В.В.	49

ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

*Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут, Полтава, Київ, Україна
Державна протипожежна служба МНС Азербайджану, Баку, Азербайджан
Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна
Інститут систем управління Азербайджанської Національної академії наук,
Баку, Азербайджан
Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
Нахічеванський державний університет, Нахічевань, Азербайджан
Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут", Харків, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна
Національний університет оборони Азербайджанської республіки,
Баку, Азербайджан
Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна
ТОВ "КІНЕТІКС", Львів, Україна
Український державний університет залізничного транспорту,
Харків, Україна
Університет міста Жиліна, Жиліна, Словаччина
Університет технології і гуманітарних наук, Бельсько-Бяла, Польща
Харківський військовий інститут танкових військ, Харків, Україна
Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія», Харків, Україна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
Харків, Україна
Харківський національний економічний університет імені Саймона Кузнеця,
Харків, Україна
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба, Харків, Україна
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна*

ЗМІСТ

Том 1: секції 1, 3, 4

Секція 1 Теоретичні та прикладні аспекти прийняття рішень, оптимізації та управління системами і процесами	4
Секція 3 Безпека функціонування комп'ютерних систем та мереж	59
Секція 4 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних галузях	90
Підсекція 4.1. Сучасні інформаційно-вимірювальні системи	90
Підсекція 4.2. Інформаційні технології у цивільній безпеці	95

Том 2: секція 2

Учасники конференції (секції 1, 3, 4)	105
Організації, які прийняли участь у конференції	107

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ УПРАВЛІННЯ

Тези доповідей
тринадцятої міжнародної науково-технічної конференції
(26 – 27 квітня 2023 року)
Том 1: секції 1, 3, 4

Відповідальний за випуск *В. В. Косенко*
Технічний редактор *І. А. Лєбедева*
Коректор *В. В. Богомаз*
Комп'ютерне складання та верстання *Н. Г. Кучук*

Адреса оргкомітету: вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна
Вечірній корпус, кімната 314
тел. +38 (057) 707 61 65

Підписано до друку 18.04.2023 Формат 60 × 84/16
Ум.-вид. арк. 6,75. Тираж 100 пр. Зам. 418-23

Віддруковано з готових оригінал-макетів у цифровій друкарні Impress
61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 56, тел. + 38 (057) 714-52-11
e-mail: irina@impress.biz.ua